

ENAXON SIDDIQOVA SHE'RLARIDA MILLIY-MADANIY KONSEPTNING IFODALANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879763>

Matluba SHUKUROVA,

Alfraganus universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada olamning lisoniy tasviri elementlarining mantiqiy mazmuni, poetik tasvir, badiiy asar yaratishga asos bo'ladigan voqeliklar, yetakchi motivlar hamda unda ayol mavzusi haqidagi masalalar shoira E.Siddiqova she'rlari orqali yoritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются логическое содержание элементов языковой картины мира, поэтического образа, реалии, составляющие основу создания художественного произведения, ведущие мотивы, вопросы женской темы в нем освещается стихами поэтессы Э. Сиддиковой.

Annotation. This article examines the logical and objective content of the elements of the linguistic picture of the world, the poetic image, the realities that form the basis for the creation of a work of art, the leading motives, and the issues of women's themes in it. illuminated by the poems of the poetess E.Siddikova.

Tayanch so'zlar: *olamning lisoniy tasviri, lisoniy ong, lisoniy shaxs, ekspressiv-majoziy, hissiy-baholash mazmuni, poetik tasvir, individual konsept, ayol konsepti.*

Ключевые слова: *языковой образ мира, языковое сознание, языковая личность, экспрессивно-образное, эмоционально-оценочное содержание, поэтический образ, индивидуальный концепт, женский концепт.*

Key words: *linguistic image of the world, linguistic consciousness, linguistic personality, expressive-figurative, emotional-evaluative content, poetic*

“Mohiyatan konsept ifodalovchi leksik birliklar miqdori chegaralangan, chunki har qanday voqelikni anglatadigan nom konsept bo'la olmaydi. Konseptni borliqdagi shunday voqeliklar tashkil qiladiki, ular ma'lum bir madaniyat egalari uchun dolzarb, qimmatli sanaladi hamda uni ifodalovchi ko'p miqdordagi til birliklari mavjud bo'ladi, bular jamiyatdagi muhim ijtimoiy voqeliklar, millatning o'ziga xos bo'lgan qadriyatlarida o'z aksini topadi” [1,41-42].

O'zbek tilida **ayol** konseptosferasidagi leksik-semantik birliklar sifatida quyidagilarni belgilashimiz mumkin: *ona, buvi, opa, singil, qiz, nabira, yor, ma'shuqa, zavja, kelin, qaynona, qaynegachi, qayinsingil, quda, quda xola, quda buvi, qo'shni, ustoz, olima, raqqosa, beka, hamshira, shifokor, o'qituvchi, chevar, sarishta, mehnatkash, iboli, xayoli...* Bu qatorni cheksiz davom ettirish mumkin. Ana shunday nazariy xulosalarga tayangan holda, ishimizning mohiyatini Enaxon Siddiqova ijodi namunalari asosida *ayol* konseptining badiiy talqini masalasiga qaratamiz.

“Ayol” konseptosferasida “go'zallik” tushunchasi zohiriy, ham botiniy ma'noda yetakchi belgilardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, “**bo'y yetgan qiz**” tushunchasi o'zbek milliy mentalitetida *poklik, bokiralik, qadr-qimmat, or-nomus, oila sha'ni* xislatlarini o'z ichiga oladi. “Sharq mutafakkirlari nazarida qiz bola go'zalligi qalbidadir. Insonning tafakkur go'zalligi, ma'naviy ruhiy go'zalligi islom estetikasining asosini tashkil etadi va inson avvalo, axloqi tufayli ulug'lanadi. Islom madaniyatida insonda asosiy go'zallik ma'naviy go'zallik bo'lgan” [2]. Zero, hadislarda “Alloh sizning suratlaringiz va amallaringizga emas, balki qalblaringizga va niyatlaringizga boqar,” – deyilgan[3,153].

O'zbek mentalitetiga ko'ra “*opa*” tushunchasi “*ayol*” konseptosferasidagi muhim bo'g'inlardan biri hisoblanadi.

Opa. 1. Bir ota-onadan tug'ilgan farzandlar ichida o'zidan kichiklarga (ukalarga, singillarga) nisbatan katta qiz.

2. O'zidan katta, ba'zan kichik ayollarga hurmat yuzasidan ularning ismlariga qo'shib ishlatiladi, mas, Mastura opa.

3. O'zidan katta, ba'zan kichik ayollarga hurmat bilan murojaat qilish shakli. (O'TIL, 3-jild, 128-b.)

Shevaga xos "egachi" so'zi ham "opa"ning sinonimi sifatida qo'llanadi.

Abduvohid Hayit egachi so'zi haqida: "Bu so'z "ega" so'zidan yasalmagan, "Devonu lug'otit-turk"da "ekā" so'zi bor va shunday izohlangan: "ekā – opa. O'g'uzlar ēzā deydilar". Ba'zi o'zbek shevalarida bu so'z "acha", "eja", qirg'izlar ham "opa"ni "eja" deydilar. egachi" – "opa"ning sinonimi, "-chi" qo'shimchasi e'zozlash, erkalash ma'nosida, ba'zi shevalarda akaning xotiniga nisbatan ham "egachi" deb aytilishini esa hurmat yuzasidan deb tushunish mumkin, – deb izoh beradi[4].

Ma'lumki, Zahiriddin Muhammad Boburning opasi Xonzodabegimning ukasini qutqarish uchun qilgan xatti-harakati opalarning o'z jigarlariga fidoyiligi ramzi sifatida tarixga muhrlangan. Xonzodabegimning jasorati badiiy asarlarda ham o'z in'ikosini topgan. Xususan, E.Siddiqovanning "Xonzodabegim" she'ri ham ana shu yo'nalishda yozilgan. Xonzodabegimga ham oson bo'lmaganligi, ukasi uchun jonini tikkanligi katta fidoyilik ekanligini quyma satrlar orqali ifodalaydi.

Ko'ksiga xanjarlar ekib borodir,
 Jonin inisi-chun tikib borodir,
 Oh yongan yuragin yelpib borodir,
 Qovrilib esladim Xonzodabegim,
 Ko'zda yosh qo'msadim Xonzodabegim (E.Siddiqova).

Shoira Xonzodabegimga murojaat orqali "opalik" qadriyatining ham oxiri to'kilib borayotganidan yozg'iradi, opa-uka, aka-singillarning bir-biriga mehr ko'rsatishi u qadar saqlanib qolmaganligidan o'kinadi.

Bu kun vafo-hayo kun ko'rmay qo'ygan,
 Qizlar selkillatib soch o'rmay qo'ygan,
 Opalar iniga jon bermay qo'ygan,
 Qovrilib esladim Xonzodabegim,
 Ko'zda yosh qo'msadim Xonzodabegim. (E.Siddiqova)

Ulamolarning ta'kidlashicha, siylayi rahmda opa-singil ota-onadan keyin aka-ukalardan ham oldingi o'ringa qo'yiladi.

Singil. 1. Bir ota-onadan tug'ilgan qizlarning kichigi (opalariga, akalarga nisbatan) (O'TIL, 3-jild, 509-b.)

Aytishlaricha, bug'doyzor oralash hech kimga ruxsat berilmas ekan. Hatto, onasini axtarib ketayotgan kichik bolaga ham, bolasini yo'qlab ketayotgan onaga ham. Sababi, bug'doy – rizq-nasiba, aziz ne'mat bo'lmish nonning asosi. Shunday bo'lishiga qaramay, bug'doyzorni oralab o'tish uchun faqat bir kishiga, ya'ni, singlisini yo'qlab borayotgan akaga ruxsat berilar ekan.

E.Siddiqovanning "Paxtakor singillarimga" she'ri ham shunday yondashuv asosiga qurilgan bo'lib, faqat bunda *singil* tushunchasi fonida muallif xotin-qizlar masalasidagi ijtimoiylashuvning noqis tomonlarini kuyunchaklik bilan qalamga oladi:

Jang-u jadal derlar paxtazor bu kun
 Yelkasida ketmon, qo'lida bola,
 Boshida belanchak, yaratar xirmon,
 Ko'ksi but bo'lsin deb shu yupun dala.
 Saraton o't purkar hasratlariga,
 Chatnagan labida og'rig'u savol,

Tutlar panoh bo'lsin go'daklarimga –
G'o'zaga egilar bedarmon ayol. (E.Siddiqova)

Demak, birinchi misolda *singil* etaloni mehr ko'rayotgan, shod hurram - “e'zozdagi singillar” tasvirlangan bo'lsa, ikkinchi she'riy parchada singil tushunchasidagi “*mehrga muhtoj*” semasi xiralashgan, *singilni avaylash kerak* degan qadimiy milliy qadriyatlardan uzoqlashilgan, mehnat va qiyinchiliklarga tashlab qo'yilgan holat aks etgan.

O'zbek adabiyotida ayol ijodkorlarning o'ziga xos o'rni va ovozi bo'lib, bu uzoq yillik tarixiy jarayonni qamrab oladi. Xususan, ularning ijodida “ayol” konseptining olmos qirralari *mehribon ona, sadoqatli yor, latofatli yor, kurashchan ayol* kabi lirik, epik yoki dramatik qahramon sifatida har jihatdan badiiy talqiniga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умарова Н.Р. Алишер Навоий асарларининг лисоний-концептуал тадқиқи: Филол. фан. д-ри (DSc) ... дисс. – Фарғона, 2021.
2. Эшанова Г.Н. Ислом динидаги Шарқона ахлоқий қадриятлар масаласи // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019.
3. Жалолоддин Румий. Ичингдаги Ичингдадир. – Тошкент, Ёзувчи, 1997.
4. <https://oyina.uz>.